

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FAOL TASHQI SIYOSATI: YANGI
BOSQICH VA O‘ZARO HAMKORLIKNING O‘RNI**

Adham Abdiraxmonov

email@ pochta: adhamabdurahmonov05@gmail.com

Xoliqulov Abdumalik

To‘ychiyev Xudoyberdi

Mahmudova Muattar

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari

Annottatsiya: Hozirgi paytda har bir davlatning muxim pazitsiyasi mavjud. O‘zbekistonning muxim geografik nuqtayi nazardan jahon ham jamiyatiga muxim pazitsiyasini bildiradi. Hozirgi vaqtda ancha ziddiyatli davr xisoblanadi sababi sayyoramizning ko‘pgina nuqtalarida davlatlarning manfaati to‘qnashi tufayli bir qancha nizolar paydo bo‘ldi. Ushbu maqolada O‘zbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan tuzgan shartnomalari va xalqaro hamkorlari haqida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, O‘zbekistonni yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi, Turkiy Davlatlar Tashkiloti, Davlat mustaqilligi va suvereniteti

Kirish: O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosati, mamlakatning xalqaro munaqishalar, iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishiga o‘z ta‘sirini o‘rnatishda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonning yangi bosqichi mavzusidagi maqolamizda, mamlakatning o‘zaro hamkorlikni kengaytirish, xalqaro aloqalarni rivojlantirish va dunyodagi o‘z o‘rnini kuchaytirish bo‘yicha olib borayotgan yo‘nalishlar keltirilishi mumkin. O‘zbekiston, regional tashqi siyosatda o‘zini o‘rtacha o‘rni kuchaytiradi. Mamlakat, o‘zaro xalqaro tashkilotlar va mintaqaviy tashqi siyosat yo‘nalishlariga keng tomondan qatnashadi. Bu, o‘zaro ishonch, tajribaviy almashishlar va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasi yangi bosqichi mavzusida, mamlakatning xalqaro tashqi siyosatida o‘z o‘rnini kuchaytirishni

maqsad qiladi. Bu o‘zaro xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik, iqtisodiy aloqalar va yagona murojaatlar orqali o‘zaro qabul qilinish, xalqaro ko‘rsatkichlarga amal qilinish va mamlakatning xalqaro tan erkini oshirishga intiladi. O‘zbekiston Respublikasi yangi bosqichi mavzusida, tashqi iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishga juda katta e‘tibor qaratadi. Bu, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlash, eksport va importni rivojlantirish, investitsiyalar va tekshiruvlar yoki ko‘p qatlamli tashkilotlar bilan iqtisodiy aloqalar taraqqiy etkazishni ta‘minlash maqsadida amal qiladi. O‘zbekiston, xalqaro tashqi siyosatda o‘zaro tuzilma uchrashuvlarni kuchaytirish, mamlakatning qiziqishlarini, qonun to‘g‘risidagi fikrlarini va maqsadlarini xalqaro miqyosda taqdim etish uchun faol ravishda ishlamoqda. Bu, o‘zaro fikr almashishlar, hisob-kitoblarni o‘zgartirish va o‘zaro ko‘maklashishning zamonaviy shakllarini o‘rganish uchun zarur. O‘zbekiston Respublikasi yangi bosqichi mavzusida, mamlakatning muntazam diplomatik faoliyatni rivojlantirishga asosiy e‘tibor qaratadi. Bu, qat‘iy va yomon boshqariladigan xalqaro munosabatlarni rivojlantirish, mamlakatning tan erkini kuchaytirish va o‘zaro munosabatlarni mustahkamlashga yordam berishi mumkin. Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi dunyoning 130 dan ortiq davlatlari bilan diplomatik aloqalar o‘rnatgan. Toshkentda 44 ta chet el elchixonalari, 1 ta bosh konsullik, 8 ta faxriy konsullar, 17 ta xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari, 13 ta xorijiy xalqaro hukumatlararo va hukumat tashkilotlari vakolatxonalari, 1 ta diplomatik maqomga ega savdo vakolatxonasi faoliyat ko‘rsatmoqda. Xorijiy mamlakatlarda va xalqaro tashkilotlarda O‘zbekiston Respublikasining 55 ta diplomatik va konsullik vakolatxonalari mavjud. O‘zbekiston 100 dan ortiq xalqaro tashkilotlarning a‘zosi bo‘lib, mamlakatimiz turli xil ko‘p tomonlama hamkorlik tuzilmalari bilan o‘zaro sherikchilik aloqalarini rivojlantiradi. O‘zbekiston o‘z milliy manfaatlariga asoslangan holda ochiq, o‘zaro manfaatli va konstruktiv tashqi siyosat olib bormoqda. Yangi O‘zbekistonning zamonaviy tashqi siyosiy holati dunyoda va mintaqada shiddat bilan o‘zgarayotgan vaziyat hamda mamlakat ichidagi keng ko‘lamli o‘zgarishlarga asoslanib shakllanmoqda. Tashqi siyosiy faoliyatning asosiy vazifalaridan biri 2017 yil 7 fevralda tasdiqlangan “2017–2021 yillarda O‘zbekistonni yanada rivojlantirish

bo'yicha Harakatlar strategiyasi"ning "chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo'nalishlar"i belgilab berilgan 5.2-bandida o'z aksini topgan. Unga ko'ra, tashqi siyosat sohasiga oid quyidagi eng muhim ustuvor yo'nalishlar shakllantiriladi: Davlat mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash: Mamlakatning xalqaro munosabatlarning to'laqonli sub'ekti sifatida o'rni va rolini yanada mustahkamlash, rivojlangan demokratik davlatlar qatoriga kirish, O'zbekiston atrofida xavfsizlik, barqarorlik va do'stona qo'shnichilik munosabatlar mintaqasini yaratish. O'zbekiston Respublikasining xalqaro nufuzini mustahkamlash: Dunyo hamjamiyatiga mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar to'g'risida ob'ektiv axborotni yetkazish. Tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyatining me'yoriy-huquqiy bazasini takomillashtirish: Xalqaro hamkorlikning shartnoma-huquqiy asoslarini takomillashtirish. O'zbekiston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalarini tartibga solish. Yangi O'zbekiston o'zining ochiqligi va jadalligi bilan ajralib turgan izchil, samarali va konstruktiv siyosat yuritmoqda. Bu esa global miqyosda shiddatli o'zgarishlar yuz berayotgan hamda xalqaro maydonda kuchlarning yangi nisbati shakllanayotgan hozirgi davrda olib borilayotganligi bilan ahamiyatlidir. So'nggi yillarda O'zbekistonning iqtisodiy ochiqligi hamda investitsiyalar va biznes uchun jozibadorligi, aholining barcha muammoli masalalarni yakdillik, o'zaro hurmat va hamjihatlik asosida hal etishga intilishi, mamlakatda mukammal huquqiy poydevorning yaratilishi, dunyo davlatlari bilan muvozanatli va o'zaro manfaatli aloqalar yuritilishi, siyosiy ishonch va xalqaro huquqqa rioya etilishi asosidagi o'zaro hamkorlikka intilishi xalqaro hamjamiyat tomonidan yuqori baholanmoqda. Bu esa o'zaro diplomatik aloqalarning yangi bosqichiga asos bo'lmoqda. Yana shuni keltirish mumkinki 2018-yilning 30-aprelida O'zbekiston Turkiy Davlatlar Tashkiloti kengashga a'zo bo'lish istagini bildirdi va 2019-yil 14-sentabrda tashkilotning to'laqonli a'zosiga aylandi. Albatta bu tashkilotga a'zo bo'lish dunyo giosiyosatida muhim o'rin tutadi.

Xulosa: Hozirgi vaqtda har bir davlat uchun tashqi siyosat muhim o'rin tutadi. Bunday tashqi aloqalar davlatda rivojlanishni taminlaydi. Misol sifatida shuni

aytishimiz mimkinki 2017-yildan keyin hukumat tomonidan erishgan bir qancha yutuqlarni takidlab o‘tishimiz mumkin. Hukumatimiz o‘zini tashqi siyosati bo‘yicha tamoyili mavjud. 2017-yildan keyin birqancha yirik tashkilotlar bilan hamkorliklar o‘rnatildi. Bu albatta iqtisodiyotda tub burilishlar yasab beradi. Misol uchun bozorda sof raqobat paydo bo‘ladi

Foydalingan adabiyotlar:

<https://www.uzbekistan.org.ua/uz/o-zbekiston-respublikasi-tashqi-siyosati.html>

<https://yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekiston-tashqi-siyosatining-ustuvor-yonalishlari>

https://uza.uz/oz/posts/ozbekiston-tashqi-siyosatining-ustuvor-yonalishlari-tahlil-etildi_387986

https://uz.wikipedia.org/wiki/Xalqaro_tashkilot

<https://uzspace.uz/oz/page/international-partnership>